

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ БАЗЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7534844>

ELSEVIER

Закиров Шакирджан Мамажанович
канд. филос. наук, доцент Алмалыкского филиала ТГТУ им.И.Каримова,
г.Алмалык, +998991910262, zokirovshokir1962@gmail.com
Эля Евгеньевна Нелюбова
ст. 4 курса Алмалыкского филиала ТГТУ им.И.Каримова, г.Алмалык.

Abstract: статья посвящена раскрытию роли и значения языкового аспекта межнациональных отношений как фактора социальной стабильности Республики Узбекистан, совершенствованию законодательства о государственном языке с учетом этнического состава многонационального населения Узбекистана. В частности, рассматривается «Закон о языке» в Новой редакции в ракурсе этнополитики..

Keywords: нация, этнический состав, Закон о языке, этнополитика, межнациональные отношения, социальная стабильность, межнациональное согласие, государственная политика, демократизация.

About: FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 13-01-2023

Accepted: 13-01-2023

Published: 22-01-2023

Как свидетельствует мировой опыт, развитие любого государства, особенно в период национального становления, непосредственным образом зависит от стабильности внутривнутриполитического положения и состояния социально-экономической сферы. Для многонациональной Республики Узбекистан, конституционно утвердившей свою государственную независимость и осуществляющей кардинальные реформы по строительству гражданского общества с учетом национальной самобытности региона, вопросы внутривнутриполитического положения, а именно межэтнические и межнациональные отношения приобретают особую актуальность. В Узбекистане «наряду с титульной нацией – узбеками, проживают представители более 100 национальностей, имеющих свою культуру и традиции. Их доля в общей структуре населения страны превышает 20%»[1].

Особая значимость изучения вопросов, связанных с дальнейшим совершенствованием межнациональных отношений обусловлена не только потребностями дальнейшего развития теории нации и межнациональных отношений, но и требованиями общества и задачами этнополитики, имеющими цель – объединение и сплочение народа, сохранение национальной безопасности и стабильности в Узбекистане и в Центрально-азиатском регионе в целом. В связи с этим особо важной становится необходимость дальнейшего развития имеющихся и выработки новых,

научно обоснованных подходов по дальнейшему совершенствованию национальной политики, преодолению деформаций прошлого в соответствии с новыми социально-политическими условиями. Согласно проводимой правительством политике в области наций и межнациональных отношений во главу угла ставится развитие каждой нацией национальной специфики, национальной неповторимости с целью сохранения каждой национальной общностью своей уникальности в условиях всепоглощающего и нивелирующего процесса глобализации. Можно отметить, что на сегодняшний день в республике осуществляют деятельность около 10 тысяч общеобразовательных школ, в 845 из которых образование проводится на русском языке, в 491- на казахском, в 259 - на таджикском, в 52 - на туркменском, в 40 - на киргизском, в 7- на корейском языках. В педагогических институтах республики проводится подготовка учителей для соответствующих школ. Деятельность средств массовой информации в республике также направлена на удовлетворение потребностей многонационального состава населения. В Узбекистане на 8 языках печатаются газеты и журналы. На 12 языках в эфир выходят радио и телепередачи. Это свидетельствует о демократической сущности и гуманистической направленности политики в сфере межнациональных отношений. За последние годы масштабные мероприятия, направленные на реализацию одного из приоритетов государственной политики - обеспечение межнационального согласия и толерантности в обществе, осуществление положений Конституции Республики Узбекистан, провозглашающих и гарантирующих, что народ Узбекистана составляют граждане Республики Узбекистан, независимо от их национальности [2], обозначили новый уровень развития сферы межнациональных отношений. Так, 23 мая 2017 года принято Постановление Президента Республики Узбекистан об организации деятельности Комитета по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан, в Положении о котором среди множества функций определено, что Комитет «обеспечивает бережное сохранение благородных традиций межнационального согласия, атмосферы дружбы и сплоченности в обществе, укрепление в сознании каждого гражданина, независимо от его национальности, расы и религиозных убеждений, чувства единой многонациональной семьи»[3,4].

15 ноября 2019 года Указом Президента Республики Узбекистан утверждена Концепция государственной политики Республики Узбекистан в сфере межнациональных отношений, одним из основных направлений государственной политики Республики Узбекистан в сфере

межнациональных отношений является: «дальнейшее укрепление чувства многонациональной большой семьи в обществе, дружбы и согласия между представителями различных наций и народностей, проживающих в республике, воспитание молодого поколения в духе любви и преданности Родине, обеспечение равноправия граждан, недопущение ущемления их конституционных прав и свобод» [5].

В данном контексте в качестве крупного шага в направлении стабилизации социальных отношений следует отметить Закон «О государственном языке» в новой редакции, одобренный сенаторами, принятие которого даст значительный импульс использованию государственного языка во всех сферах общественной жизни, его развитию и популяризации, в итоге, кардинально повысит роль и авторитет узбекского языка в качестве государственного языка, с одной стороны, и, с другой, будет служить дальнейшей демократизации языковой политики, определению статуса других языков в Республике Узбекистан, недопустимости языковой дискриминации.

Современное состояние межнациональных отношений в Республике Узбекистан выступает одним из факторов, влияющих на национальную безопасность и характеризуется динамизмом и быстротечностью. В настоящее время актуальными являются проблемы языкового фактора в межнациональных отношениях, культуры межнационального общения, роста национального самосознания, а также создания социально-правовых механизмов регулирования, управления межнациональными отношениями. Особая актуальность изучаемых вопросов определяется тем, что будущее нашего государства и его стабильность находятся в прямой зависимости от решения вопросов в сфере межнациональных отношений, которые пронизывают не только государственно-политическую, но и социально-экономическую, а также духовно-нравственную сферы общественной жизни. Их решение во многом определяет направленность, темпы реформ, возможности динамизации тенденций общественного и национального прогресса, состояние духовно-нравственного самочувствия национальных, этнических групп.

Гуманизм Конституции Республики Узбекистан, а также принимаемых на ее основе указов Президента страны, постановлений правительства и других государственных документов состоит в том, что в них утверждён и находит дальнейшее развитие и совершенствование принцип равноправия всех наций и народностей, составляющих народ Узбекистана.

В настоящее время 35-миллионное население Республики Узбекистан составляют представители более 100 наций и народностей [6]. Пестрота

этнического состава населения республики определяется её историческим развитием. Необходимо особо отметить – это принцип определения границ между отдельными национально-территориальными образованиями. При проведении национально-территориального размежевания обращалось внимание на такие факторы, как экономическое тяготение, примерные национальные границы, административные удобства управления, этнографически-территориальные районы, географическое положение республики и пр., что в последующем отразилось на межнациональных отношениях [7,8].

«В настоящее время в республике создано более 100 национальных культурных центров»[9]. Согласно историческим сведениям, сто лет назад на территории нынешней республики проживали представители около семидесяти наций, спустя 30 лет эта цифра увеличилась до 91, в 1959 г. - до 113, в 1979 г. достигла 123. Согласно переписи населения 1989 года, в нашей республике проживали представители 136 наций [10].

На состояние межнациональных отношений особое влияние оказывает национально-языковой фактор. Выступая в качестве национального признака народа, язык определяет, характеризует его психологию, традиции, обычаи и культуру и является предметом национальной гордости [11]. Поэтому в условиях национального возрождения проблема национальных языков оказывается в фокусе общественного сознания и практической политики.

Национальные языки всегда выполняли консолидирующую функцию и эта роль становилась особенно важной в периоды национального подъема.

До провозглашения независимости Узбекистана набравший силу процесс национального возрождения вылился в основном в требования придать узбекскому языку статуса государственного. Ситуация, в которой использование национального языка сужается до бытовой сферы, представляет реальную угрозу для самого существования языка. Действительно, если любой национальный язык замыкается в бытовые рамки, изымается из основных сфер жизни – в конечном счете обречен на постепенное или быстрое вырождение.

Принятие Закона о государственном языке в Новой редакции будет способствовать более активному использованию его в системе общественного воспитания, образования, научной деятельности и других сферах, а также преследовать цель повышение его социальной роли, расширение социальной базы его применения.

Национальный язык является наиболее уникальным явлением культурного арсенала любого этноса. Уважение к языку – конкретная форма проявления уважения к национальной культуре. Нельзя не согласиться с

таким мнением, тем более, что в нем содержится один из способов установления межнационального согласия. Так, дальнейшее совершенствование законодательной основы национального развития, в нашем случае, Закона о языке, будет способствовать сохранению и передаче будущим поколениям историко-духовного наследия.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Каримов И. Родина священна для каждого. – Т. 4. – Т.: «Узбекистон», 1995. – С.173.
2. Конституция Республики Узбекистан. – Т.: «Узбекистан». –2014. С.12.
3. Приложение № 1к постановлению Президента Республики Узбекистан от 23 мая 2017 года № ПП-2993.Положение о Комитете по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан. ПП-2993-сон, 23.05.2017. lex.uz
4. Shakirdjan Zakirov Formation of civil identity of Uzbekistan youth as a factor of international consent *Academicia An International Multidisciplinary Research Journal*. 2021, P.1800-1804 <https://saarj.com/academicia-current-issue/>
- 5.Концепция Государственной политики Республики Узбекистан в сфере межнациональных отношений. Приложение № 1к Указу Президента Республики Узбекистан от 15 ноября 2019 года № УП-5876 (Национальная база данных законодательства, 16.11.2019 г., № 06/19/5876/4029)
- 6.Умарова Н. Демография: новая ситуация и взгляд в будущее//Народное слово.-2001.-23 января, №16
7. Shakirdjan Zakirov The Phenomenon of Social Conflict and International Relations *Central asian journal of social sciences and history* – 2021. Espana. – P. 164-167.
8. Shakirdjan Zakirov, Abdukayum Abdukadyrov, Avazbek Djuraev, Bakhtiyor Kayumov Migration processes as a reflection of international relations *Revista geintec-gestao inovacao e tecnologias*. – 2021. P 4724 - 4734. <https://doi.org/10.47059/revistageintec.v11i4.2499>
9. Межнациональное согласие – гарантия стабильности. – Т.:1999.-С.140.
10. Мансуров А.Д. Государственная политика Республики Узбекистан в сфере межнациональных отношений и религии//Межнациональное согласие - гарантия стабильности. - Т.: 1999. - С. 140.

11.Тогаев Ш. Миллий гурур - миллий онг махсули//Мулокот.-1999, 5-сон. 6 б.